

УДК:631.41:631.445.1

ҚАРШИ ТУМАНИ СУҒОРИЛАДИГАН ОЧ ТУСЛИ ТУПРОҚЛАРНИНГ ЭКОЛОГИК-МЕЛИОРАТИВ ҲОЛАТИ

¹Диёрова Муҳаббат Хуррамовна, ²Ўрақов Қувондиқ Муслмон ўғли

¹Қарши давлат университети доценти, ²Фарғона давлат университети докторанти

Аннотация. Ушбу мақолада Қашқадарё вилояти Қарши тумани суғориладиган оч тусли тупроқ майдонларида экологик-мелиоратив ҳолатини аниқлаш учун олинган янги маълумотлар асосида ҳудуд тупроқларнинг сувда эрувчи тузлар миқдори, (СО₃) карбонатлар миқдори тўғрисидаги маълумотлар баён қилинган.

Калит сўзлар: экологик-мелиоратив, оч тусли, минерал, қуруқ, қолдиқ, сульфат, кальций ионлари, сувли сўрим, магний карбонат, физик хоссалари, кимёвий, механик, тупроқ кесмаси.

ЭКОЛОГО-МЕЛИОРАТИВНОЕ СОСТОЯНИЕ СВЕТЛОЦВЕТНЫХ ПОЧВ, ОРОШАЕМЫХ НА РАЙОНЕ

Аннотация: В данной статье на основе новых данных, полученных для определения эколого-мелиоративного состояния орошаемых палеочвенных территорий Каршинского района Кашкадарьинской области, приведены сведения о количестве водорастворимых солей и (СО₃) карбонатов почв района. представлено.

Ключевые слова: эколого-мелиоративный, светлый цвет, минеральный, сухой, остаток, сульфат, ионы кальция, водопоглощение, карбонат магния, физические свойства, химический, механический, разрез почвы.

ECOLOGICAL-MELIORATIVE STATUS OF LIGHT-COLORED SOILS IRRIGATED IN THE DISTRICT

Annotation. This article, based on new data obtained to determine the ecological and reclamation state of the irrigated paleosoil territories of the Karshi district of the Kashkadarya region, provides information on the amount of water-soluble salts and (СО₃) carbonates in the soils of the region. presented.

Key words: ecological and reclamation, light color, mineral, dry, residue, sulfate, calcium ions, water absorption, magnesium carbonate, physical properties, chemical, mechanical, soil section.

Ҳозирги кунда қишлоқ хўжалиги суғориладиган ерларнинг унумдорлиги ва ишлаб чиқариш қобилиятини белгилаш учун сифат кўрсаткичларини ва уларни экологик-мелиоратив ҳолатини чуқур таҳлил қилиш муҳим аҳамият касб этади, шунингдек, тупроқнинг турли тоғ жинсларидан фарқ қиладиган энг муҳим сифат белгиларидан бири бу унумдорлик ҳисобланади [1]. Қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришининг асосий воситаси ҳисобланган тупроқнинг халқ хўжалигидаги аҳамияти ҳам, ана шу унумдорлиги билан белгиланади ва бу борада биз ўз тадқиқот ишларимизда Қашқадарё вилояти Қарши туманининг оч тусли суғориладиган тупроқларининг бугунги кундаги экологик-мелиоратив ҳолатини аниқлаш учун туманда дала, лаборатория-аналитик ва камерал ишлар амалга оширилди. Ўтказилган тадқиқот ишлари услубиёти асосини ўрганилган ҳудудларни тупроқ карталари

маълумотларини таҳлил қилиш, қиёсий географик, тупроқ-картографик, лаборатория, камераланалитик, тупроқ сифатини баҳолаш ишлари бўйича умумқабул қилинган услубиётлар ва йўриқномалар ташкил этди [2].

Тадқиқот объекти ва методи: Биз тадқиқот ўтказган дала тажриба майдонлари Қарши тумани Я.Омонов ҳудудидаги «Холёр Хожи» фермер хўжалиги бўлиб, оч тусли бўз тупроқларнинг морфологик ва механик таркиблари ўрганилди.

Тадқиқотлар давомида генетик қатламлар бўйича олинган тупроқ намуналарининг лаборатория таҳлили ЎзПИТИнинг “Методы арахимических, агрофизических и микробиологических исследований в поливных хлопковых районах”(1963), Е.Аринушкинанинг «Руководство по химическому анализу почв», (1970) ҳамда Тупроқшунослик ва агрохимё илмий тадқиқот институтида умумқабул қилинган услублардан фойдаланилган [3,4].

Тадқиқот натижалари: Сувда эрувчи тузлар миқдори Тупроқларнинг шўрланишига сабаб бўладиган, сувда осон эрийдиган NaCl, Na₂SO₄, NaHCO₃, NaCO₃, CaCl₂, MgSO₄, MgCl₂ каби тузлар миқдорини аниқлаш катта амалий аҳамиятга эга. Сувда эриган минерал моддаларнинг умумий миқдори 0,3 фоиздан ошса, бундай тупроқлар шўрланган тупроқлар ҳисобланади. Шўрланган тупроқларда экин яхши ўсмайди, баъзан қуриб қолади. Шунинг учун тупроқлардаги сувда эрувчан, ўсимликлар ўсиб-ривожланиши учун зарарли бўлган тузларнинг умумий миқдори муҳим аҳамиятга эга[5].

Тупроқлардаги сувда эрувчи тузларнинг миқдори 100 грамм тупроқда миллиграмм-эквивалент ҳисобида ифодаланади ва ушбу кўрсаткич асосида тупроқларнинг шўрланиш типи белгиланади (1-жадвалга қаранг).

1-жадвал

Тупроқларни шўрланиш даражасига кўра классификацияси

№	Шўрланиш даражаси	Қуруқ қолдиқ, %	Хлор, %	Сульфат, %
1	Шўрланмаган	<0,3	<0,30	<0,7
2	Кучсиз шўрланган	0,3-1,0	0,30-0,85	0,7-2,1
3	Ўртача шўрланган	1,0-2,0	0,85-2,80	2,1-7,3
4	Кучли шўрланган	2,0-3,0	2,80-8,60	7,3-21,8
5	Шўрхоқ	3,0-4,0	8,60-28,2	21,8-72,8
6	Хаддан ташқари шўрланган	>4,0	>28,2	>72,8

Тажриба майдони суғориладиган оч тусли бўз тупроқларининг шўрланиш даражаси ва типини билиш мақсадида улардаги сувда эрувчан тузлар миқдори аниқланди.

Олинган натижаларга кўра, тупроқ қатламида қуруқ қолдиқ миқдори 0,207-0,218%, Cl⁻ 0,020-0,023%, SO₄⁻ 0,062-0,063%, Ca 0,030-0,031% ва Mg 0,012-0,013% оралиғида бўлганлиги аниқланди. Сувда эрувчан тузлар ичида сульфат ва кальций ионлари нисбатан кўпроқ учрайди. Умуман олганда суғориладиган оч тусли бўз тупроқларнинг сувли сўрим таркибидаги қуруқ қолдиқ ва ионларнинг (Cl⁻, SO₄⁻) миқдори паст даражада бўлганлиги боис, ушбу тупроқларни шўрланмаганлигидан далолат беради (2-жадвалга қаранг).

2-жадвал

Суғориладиган оч тусли бўз тупроқларда сувда эрувчи тузлар миқдори

(Қарши тумани Я.Омонов ҳудудидаги «Холёр Хожи» фермер хўжалиги майдони, 2024й.)

**TURLI TUPROQ-IQLIM SHAROITIDA ORGANIK QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARI YETISHTIRISHDA
INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASHNING DOLZARBLIGI MAVZUSIDAGI
XALQARO ILMYIY-AMALIY ANJUMAN MATERIALLARI**

Қатлам, см	Курук қолдик, %	НСО ₃ ⁻	Сl ⁻	SO ₄ ⁻⁻	Са ⁺⁺	Mg ⁺⁺	Шўрланиш даражаси
0-32	0,207	0,069	0,021	0,062	0,031	0,012	Шўрланмаган
		1,13	0,59	1,29	1,55	1,07	
33-46	0,212	0,072	0,020	0,063	0,030	0,013	Шўрланмаган
		1,18	0,56	1,31	1,50	1,07	
47-74	0,209	0,071	0,022	0,061	0,029	0,014	Шўрланмаган
		1,16	0,62	1,27	1,45	1,15	
75-103	0,215	0,070	0,023	0,063	0,029	0,014	Шўрланмаган
		1,15	0,65	1,31	1,45	1,15	
103-118	0,218	0,073	0,022	0,064	0,030	0,013	Шўрланмаган
		1,20	0,62	1,33	1,50	1,07	

Изох: суратида %, махражида мг-экв ҳисобида

Карбонатлар (СО₃) миқдори. Тупроқларнинг карбонатлашганлиги асосан Kalsiy karbonat (CaCO₃), va магний карбонат (MgCO₃) сингари бирикмаларга боғлиқ. Тупроқларнинг карбонатлиги унинг физик хоссаларини ўрганишда, кимёвий ва механик таркибини аниқлашда катта аҳамиятга эга.

Текширилган тупроқлар таркибидаги СО₃ карбонатлар буйича маълумотлар 3-жадвалда келтирилган. Суғориладиган оч тусли бўз тупроқлар карбонатли ҳисобланиб, тупроқ кесмасининг 103-118 см қатламида карбонатлар миқдори (7,24%) бошқа қатламларга нисбатан юқори бўлганлиги аниқланди.

3-жадвал

Суғориладиган оч тусли бўз тупроқларда (СО₃) карбонатлар миқдори

(Қарши тумани Я.Омонов ҳудудидаги «Холёр Хожи» ф/х майдони, 2024 й.)

№	Қатлам, см	СО ₃ карбонатлар, %
1	0-32	5,70
2	33-46	5,60
3	47-74	5,55
4	75-102	5,60
5	103-118	7,24
6	119-150	5,90

Тажриба майдон тупроқларининг ҳайдалма (0-32 см) ва ҳайдалма ости (33-46 см) қатламларида карбонатлар (СО₃) миқдори мутаносиб равишда 5,70; 5,60% ташкил этиши аниқланди.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Diyorova M.X. “Қашқадарё воҳаси тупроқларининг унумдорлиги ва экологияси” Монография 2023. 21-23 б.
2. Абдуллаев С., Номозов Х. Тупроқ мелиорацияси. Тошкент, 2011. 398с., Б. 241-242 с.
3. Аринушкина Е.В. Руководство по химическому анализу почв. Мзд. МГУ. 1970. С. 72-75.
4. Методы агрохимических, агрофизических и микробиологических исследований в поливных хлопковых районах. Ташкент 1963.
5. Иванов Д.В. Мелиоративное почвоведение: Учебное пособие / Д.В.Иванов, Е.В.Кузнецова. – Воронеж: ВГАУ, 2006. С.278.